

SHAXSIY KO'RIK PAYTIDA JISMONIY SHAXSLAR TOMONIDAN SODIR
ETILADIGAN MA'MURIY HUQUQBUZARLIKLARNI ANIQLASH

A.Abdurasulov

Bojxona instituti 2-kurs kursanti

F.Qarshiboev

Ilmiy rahbar: b/x podpolkovnigi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14608080>

Annotatsiya. Maqolada jismoniy shaxslar tomondan shaxsiy ko'rik paytida sodir etiladigan huquqbuzarliklarning bir nechta ko'rinishi va ularni aniqlash maqsad qilib olindi.

Kalit soʻzlar: Bojxona sohasi, shaxsiy ko'rik, bojxona organlari, huquqbuzarlik, qonunchilik, huquqiy madaniyat, jismoniy shaxslar, fuqarolar, bojxona organlari mansabdor shaxslari.

Аннотация. Целью статьи является выявление нескольких видов нарушений, допущенных физическими лицами при личном досмотре и их выявлении.

Ключевые слова: Таможенная сфера, личный досмотр, таможенные органы, преступность, законодательство, правовая культура, физические лица, граждане, должностные лица таможенных органов.

Abstract. The article aims to identify several types of violations committed by individuals during personal inspection and their identification.

Keywords: Customs field, personal inspection, customs authorities, crime, legislation, legal culture, individuals, citizens, officials of customs authorities.

Kirish. Soʻnggi yillarda mamlakatimizda davlat hokimiyati organlari tizimi, faoliyati yangidan shakllantirildi va ularning oldidagi vazifalarga mos ravishda oʻzgartirildi. Shu jumladan, bojxona organlari faoliyatida ham tub oʻzgarishlar amalga oshirildi. Bojxona organlarini yanada takomillashtirish toʻgʻrisidagi qonun-hujjatlar bojxona qonunchiligi hamda huquqni qoʻllash amaliyotini takomillashtirish, tovarlarni noqonuniy olib kirish mexanizmlarini aniqlash va tahlil qilish, bojxona sohasidagi qonunbuzilish holatlarining sabab va shartsharoitlarini chuqur oʻrganish, ularni bartaraf etish boʻyicha samarali choratadbirlarni amalga oshirish, javobgarlikning muqarraligini taʼminlash boʻyicha asosiy vazifalar va ustuvor yoʻnalishlar belgilab berildi.

Jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh qilish boʻyicha keng koʻlamli ishlar olib borilayotgan ushbu kunlarda, bojxona organlari ham mamlakatimiz iqtisodiy xavfsizligini taʼminlash, davlat budjetini toʻldirish, ichki isteʼmol bozorini

Yanvar, 2025-Yil

himoya qilish, tovar-moddiy boyliklarning bojxona chegarasi orqali noqonuniy olib o'tilishi, kontrabanda va bojxona qoidalarining buzilishiga qarshi kurashish borasida o'zining munosib hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, bojxona organlari tomonidan yil davomida 11031 ta huquqbuzarlik aniqlanib, ular bo'yicha 857 mlrd so'mlik tovarlar ushlab qolingan. Ushbu holatlar bo'yicha 784 ta jinoyat ishlari qo'zg'atilib, 9244 ta ma'muriy materiallar yuritilgan. Shuningdek, huquqbuzarliklar bo'yicha 531 kg. va 1630 tup giyohvandlik vositalari, 4592 dona psixotrop tabletkalar, 185 ming dona kuchli ta'sir qiluvchi moddalar, 83 ta qurol, 511 dona o'q va 4 mingdan ortiq ta'qiqlangan diniy mazmundagi materiallarni noqonuniy aylanishining (olib o'tilishining) oldi olingan.

Shaxsiy ko'riklar, bojxona organlari tomonidan olib boriladigan qattiq nazorat choralari sifatida, jismoniy shaxslarning harakatlarini, bagajlarini, shaxsiy buyumlarini tekshirishni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon nafaqat noqonuniy savdo, kontrabanda va giyohvand moddalar, balki qurol-yarog' va boshqa xavfli materiallarning kirishini to'xtatishga qaratilgan. 2021-yilda bojxona organlari tomonidan amalga oshirilgan huquqbuzarliklar va aniqlangan holatlar, bojxona tizimining shaxsiy ko'riklarni o'tkazishdagi samaradorligini ko'rsatadi. Ushbu maqolada bojxona tizimida shaxsiy ko'rikning o'rni, huquqbuzarliklarni aniqlash va oldini olishdagi roli, shuningdek, shaxsiy ko'rik paytida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklar tahlil qilinadi.

Bojxona Kodeksining 196-moddasi 5-bandida agar ko'rikdan o'tkazilayotgan shaxs bojxona organi mansabdor shaxsining qonuniy talablarini bajarmasa yoki bajarishga qarshilik ko'rsatsa, ushbu harakatlar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq jismoniy shaxsni ma'muriy yo'l bilan ushlab turish uchun asos bo'ladi. Bunga muvofiq O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksining 227-modda va 227¹⁻²⁷ moddalarida ko'rsatilgan hamda O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 18-oktabrdagi O'RQ-502-sonli "Davlat bojxona xizmati to'g'risida"gi Qonunida ham belgilab qo'yilgan.

Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 182-moddada ham keltirilgan jinoyatlar misol bo'la oladi. Jumladan, bojxona nazoratini chetlab yoki bojxona nazoratidan yashirib yoxud bojxona hujjatlari yoki vositalariga o'xshatib yasalgan hujjatlardan aldash yo'li bilan foydalangan holda yoki deklaratsiyasiz yoxud boshqa nomga yozilgan deklaratsiyadan foydalanib, tovar yoki boshqa qimmatliklarni ko'p miqdorda O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan o'tkazish, shunday harakat uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, Bojxona to'g'risidagi qonunchilikni buzish:

a) juda ko'p miqdorda;

b) chegarani buzib o'tish, ya'ni bojxona xizmatining roziligini olmasdan turib, tovar yoki boshqa qimmatliklarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan ochiqdan-ochiq o'tkazish yo'li bilan;

v) uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab;

g) xizmat lavozimidan foydalangan holda sodir etilgan bo'lsa, aybli deb topilib qonunda belgilangan tartibda jazolanadi.

“Obyekti: Shaxsiy ko'rikni amalga oshirish tartibi.

Obyektiv tomoni: Mazkur huquqbuzarlik ham harakat ham harakatsizlik oqibatida sodir etiladi.

Subyekti: Ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan paytda 16 yoshga to'lgan aqli raso jismoniy shaxs.

Subyektiv tomoni: Bu huquqbuzarlik qasddan yoki qununni bilmaslik oqibatida sodir etiladi”

Shaxsiy ko'rik paytida jismoniy shaxslar tomonidan qator huquq buzarliklar sodir etiladi misol uchun: O'zbekistonning Toshkent xalqaro aeroportida shaxsiy ko'rik o'tkazilayotganda, bir sayohatchi shaxsiy ko'rikdan o'tkazish uchun bojxona xodimlar tomonidan unga murojaat qiladi. Sayohatchi, o'zining bagajida yashirin holda giyohvand moddalarning katta partiyasini olib kirishga uringan edi. Bojxona xodimlari, tekshiruv jarayonida, sayohatchining yuklarini o'rganayotganda, tanasiga maxsus joylashtirilgan kapsulalarda giyohvand moddalarning mavjudligini aniqladilar.

Sayohatchi, bo'lgan holatni yashirishga harakat qilib, bojxona xodimlariga noto'g'ri ma'lumotlar bergan va uni olib kelish uchun hech qanday maxsus ruxsatnomaga ega emasligini iddao qilgan. Biroq, bojxona xodimlari texnik vositalar va ko'nikmalar yordamida, giyohvand moddalarning yashirilgan joylarini aniqladilar.

Bu holatda, shaxsiy ko'rikning samarali amalga oshirilganligi va huquqbuzarlikning aniqlanishi natijasida, bojxona tizimi davlat xavfsizligi va xalqaro savdoda noqonuniy moddalar aylanishining oldini olishga muvaffaq bo'ldi.

Huquqbuzarlik: Shaxsiy ko'rik paytida jismoniy shaxs tomonidan giyohvand moddalarni yashirish, kontrabanda faoliyatining bir turi hisoblanadi. Bu holatda, shaxs bojxona qoidalarini buzgan va noqonuniy ravishda noqonuniy tovarlarni mamlakatga olib kirishga harakat qilgan.

Oqibatlar: Sayohatchi jinoyat ishi bo'yicha javobgarlikka tortildi.

Unga nisbatan huquqiy jazolar qo'llanildi, giyohvand moddalar olib kirishda ayblandi va uzoq muddatli qamoq jazosi belgilandi.

Yanvar, 2025-Yil

Bojxona tizimi esa, tekshiruv jarayonining samarali olib borilishiga erishdi va giyohvand moddalar kontrabandasi oldini olishda muhim rol o'ynadi.

Xulosa. Bojxona tizimida shaxsiy ko'riklar jismoniy shaxslar tomonidan sodir etiladigan huquqbuzarliklarni aniqlash va oldini olishda muhim o'rin tutadi. Hayotdan olingan misollar shaxsiy ko'rik davomida qanday turdagi huquqbuzarliklar sodir etilishi mumkinligini ko'rsatadi: giyohvand moddalarni yashirish, korrupsiyani qo'llab-quvvatlash, jismoniy qarshilik ko'rsatish va noto'g'ri ma'lumot berish. Ushbu huquqbuzarliklarning oldini olish uchun bojxona tizimining samarali va qonuniy faoliyati, shuningdek, fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirish zarur.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksi.
2. O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 18-oktabrdagi O'RQ-502-sonli "Davlat bojxona xizmati to'g'risida"gi Qonuni
3. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi.
4. Achilov A.T. Bojxona sohasidagi huquqbuzarliklarga qarshi kurash nazariyasi va amaliyoti. // O'quv qo'llanma. – T.: Bojxona instituti, 2023.
5. b/x Podpolkovnigi F. Qarshiboyevning "Ma'muriy javobgarlik" o'quv qo'llanmasi Toshkent 2020.
6. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH